

розвитку науки втор.пол. XIX-нач.XX вв., її роль в обществі, прослідити різні рівні взаємостосунків в колі світських і духовних дослідників, стосунки до пам'яток церковної старовини. Безумовне значення з'їздів в науковому вивченні пам'яток церковної історії – їх фіксації, описанні, публікації, в розробці багатьох теоретичних проблем.

Література

1. Государственный архив г. Киева. – Ф.16. – Оп.311. – Д.107. – 100 л.
2. Центральный государственный исторический архив Украины (далее – ЦГИАУК).– Ф.442.– Оп. 53. – Д. 164. – 14 л.
3. ЦГИАУК. – Ф. 1396. – Оп. 1. – Д.79. – 7 л.
4. Ключевский В.О. Дневник заседаний III АС в Киеве 1874 г. // Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти т. – М., 1986. – Т.9. Материалы разных лет. – М., 1990. – С.249-256.
5. Труды Одиннадцатого археологического съезда в Киеве 1899 г. / Под ред. П.С.Уваровой и С.С.Слуцкого. – М., 1901. – Т. 2.
6. Труды третьего археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 г. / Под ред. А.С.Уварова. – К., 1878. – Т.1, 2.
7. Труды Пятнадцатого археологического съезда в Новгороде 1911 г. / Под ред. П.С.Уваровой и Н.И.Покровского. – М., 1914. – Т.2.
8. Каковкіна О.М. Археологічні з'їзди другої половини XIX-початку XX ст. в Україні (науковий та суспільно-політичний аспекти).- Дис. ... канд.іст.наук.-Дніпропетровськ, 1998.

Т.В. Нагорна
Полтавський державний педагогічний
університет імені В.Г.Короленка

Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)

Упродовж тривалого розвитку українського суспільства РПЦ мала досить міцні позиції на українських землях, справляючи помітний вплив на життя населення підвладних Російській імперії власне українських територій. Проте у середовищі РПЦ виникали опозиційні до її офіційної ідеології утворення, серед яких чільне місце займали «духовні християни» (далі ця назва буде використовуватися для позначення спільних у догматичному відношенні релігійних общин, які виникали на території сучасної України у з ХУІ ст.: хлисти, скопці, духобори, молокани) [3, 370].

Стосунки держави і духовних християн з другої чверті XIX ст. були складними. О.Клібанов це пояснює тим, що влада в особі чиновників виконувала охоронні функції щодо феодально-абсолютистського устрою, намагалася боротися з вільнодумством у різних сферах, в т.ч. і релігійній [5, 176]. Політику держави в релігійній сфері підтримувала РПЦ, проте слід відійти від категоричної оцінки такої позиції і з'ясувати її глибинні причини. По-перше, церква негативно налаштована до появи опозиційних течій, бо це

пов'язано зі зменшенням кількості прихильників «істинної» православної віри. По-друге, православна церква була ортодоксальною, що налаштована консервативно і не допускала жодних нововведень, зміни традиційних догматів, уставів, норм. Тому поява опозиційних до православної церкви течій стала закономірним процесом, а її спроби впливу на віруючих з метою навернення до православ'я – цілком виправданим явищем.

Спроби впливу церкви на представників опозиційних до неї течій поклалися на православні місії, що існували в кожній єпархії. Це пов'язано з проголошенням впродовж 1903 – 1905 років свободи віросповідання, оскільки РПЦ втрачає союзника в особі держави у справі навернення віруючих до офіційної православної ідеології [8, 1017].

У кін. XIX – на поч. XX ст. яскраво спостерігасмо розмаїття засобів впливу на послідовників релігійних громад. Першим кроком у цьому напрямку стало проведення анкетування в кожному повіті. Для цього опублікували план відповідного опитування «Записки про стан сектантства в п-ному приході п-ного повіту» [4, 368]. Проведення дослідження місцевим священником мало на меті виявлення послідовників окремих віровчень, визначення районів поширення. Звіт священників повинен був складатися з трьох частин: історія розвитку сектантства в приході; його стан на час проведення анкетування; особливості віровчення.

Для контролю під час судових процесів над представниками опозиційних до РПЦ течій з 1899 р. вводилася посада експерта-місіонера. Його функції полягали у визначенні шкідливості віровчення підсудних для оточуючих [6, 132].

Одним із напрямків впливу на церковну опозицію стало проведення місіонерських з'їздів на рівні єпархій. Їх особливістю є поміркований підхід при визначенні пріоритетних засобів впливу на прихильників різних релігійних общин. Слід зазначити, що всі напрямки впливу на віруючих вважаємо спрямованими перш за все проти духовних християн. Для підтвердження думки розглянемо класифікацію митрополита Філарета поч. XX ст. За її критерій він обрав рівень шкідливості релігійних угруповань для населення. До першої групи «секти найшкідливіші» поряд з іудеями він відносить молокан, духоборів, хлістів і скопців [10, 390]. Місіонерські з'їзди в Україні відбувалися в губерніях історичного поширення опозиційних до РПЦ общин: Таврійська, Катеринославська, Харківська губернія.

Відмітною рисою діяльності православних місій на поч. XX ст. є залучення на свій бік братств та відкриття нових з тією ж метою.

Із 1902 р. серед місіонерів поширюються погляди про введення місіонерських курсів для духовенства чи, як буде потреба, для всіх бажаючих. На них покладалося прочитання лекцій з актуальних проблем релігійного життя та з характеристикою віровчення організаційної структури окремих общин [9, 816 - 817].

* Термін «сектанство» в контексті даного дослідження вживається у значенні рівноцінного з іншими релігійними общинами утворення у зв'язку з його постійним використанням у джерелах XIX ст., на які зроблено посилання у статті (Авт.).

У цей період набувають поширення гласні бесіди з представниками релігійних общин. Порядок їх проведення, відповідальних осіб, тематику обговорення визначали єпархіальні з'їзди. Для прикладу можна навести Харківські співбесіди про таїнства священства, хрещення, гріх тощо [5, 388 – 390]. У Полтавській єпархії аналогічні бесіди велися з членами протестантських общин [1, 673].

Для посилення місіонерського впливу серед населення округні місіонери створюють гуртки «ревних послідовників православ'я», мету функціонування яких визначити неважко. Вони діяли на Херсонщині, в Одесі, Катеринославщині та Таврійській губернії [2, 172].

Таким чином, православна церква на початку ХХ ст., боячись втратити свого союзника у справі постійного впливу на членів релігійних груп з метою навернення їх до офіційного православ'я, починає проводити її автономно.

Література

1. Бодянский Н. Деятельность православной миссии // Миссионерское обозрение (далі – МО). – 1912. – №3. – С.671 – 677.
2. Бодянский Н. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1914. - №9. – С.172 – 176.
3. Історія релігій в Україні: Навчальний посібник / А.Колодний, П.Яроцький, Б.Лобовик та ін.; За ред. А.Колодного, П.Яроцького. – К., 1999. – 736 с.
4. Записки о состоянии сектанства в п-ском приходе п-уезда // МО. – 1897. - №5. – С.368 – 376.
5. Клибанов А. Из мира религиозного сектантства. – М., 1973. – 210 с.
6. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1900. -№1. – С. 124 – 132.
7. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1905. -№3. – С. 381 – 391.
8. Об устранении стеснений в области религии и укреплении начал веротерпимости // МО. – 1905. - №5. – С. 1017 – 1070.
9. Стещенко Н. Миссионерские курсы для духовенства как неиспытанная еще в борьбе с расколо-сектанством мера // МО. – 1902. - №5. – С.813 – 821.
10. Церковно-государственные воззрения митрополита Филарета (Дроздова) на раскол и секты // МО. – 1900. – №3. – С. 390 – 398.

О.В. Безносова

кандидат исторических наук

Днепропетровский национальный университет

Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая половина XIX в. – 1905 г.)

Во второй половине XIX в. Православная церковь в России столкнулась с рядом серьезнейших проблем, одной из которых было появление новых, чрезвычайно активных в миссионерском отношении протестантских сект среди православного населения империи (баптистов, евангельских христиан, адвентистов и др.). Один из самых первых и мощных очагов их развития

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**